

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y SU RELACIÓN CON LA DISMORFÍA CORPORAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

*Chronic kidney disease and its relationship with body dysmorphia: a
systematic review*

AUTORES:

Kenia Lisseth Moreira Gilces^{1*}

Lidia Fernanda Alvarado Fernández^{2*}

Shirley Vanessa Betancourt Zambrano³

Gissell Annabel Anchundia Párraga⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 11 / 11 / 2025

RESUMEN

Las enfermedades crónicas son generadoras de estrés en las personas que las padecen, pues implican un proceso de deterioro continuo tanto a nivel biológico, psicológico y social, el estudio tiene como propósito principal establecer la relación que existe entre la insuficiencia renal y el desarrollo del trastorno dismórfico corporal, de manera específica se buscó analizar las características del trastorno asociada a la presencia de una enfermedad crónica que

^{1*} Davita Clinical, 0009-0007-0213-4124, lizmoreira2010@gmail.com

^{2*} Davita Clinical, fercho1995_lidia@hotmail.com

^{3*} Universidad Técnica Estatal de Quevedo, sbetancourtz@uteq.edu.ec

^{4*} Davita Clinical, gissell.annabel@gmail.com

implique cambios físicos. En la investigación tipo cualitativo se aplicó el método analítico-sintético a partir del análisis generar síntesis sobre las características y propiedades del objeto en estudio mediante revisiones bibliográficas sistemáticas a muestra aleatoria simple de 20 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, con temas relacionados con presencia de trastorno dismórfico corporal en pacientes renales, entre los hallazgos se destaca la medición de escala para evaluar la gravedad de la enfermedad. Se concluye que la relación de este trastorno en pacientes con insuficiencia renal crónica y la detección oportuna evita el infradiagnóstico en la atención médica.

Palabras clave: *Insuficiencia Renal, Trastorno Dismórfico Corporal, Infradiagnóstico*

ABSTRACT

Chronic diseases are generators of stress in people who suffer from them, since they imply a process of continuous deterioration at the biological, psychological and social levels, the study's main purpose is to establish the relationship that exists between kidney failure and the development of body dysmorphic disorder, specifically, it sought to analyze the characteristics of the disorder associated with the presence of a chronic disease that involves physical changes. In qualitative research, the analytical-synthetic method was applied from the analysis to generate a synthesis on the characteristics and properties of the object under study through systematic bibliographic reviews to a simple random sample of 20 scientific articles published in high-impact journals, with topics related to the presence of body dysmorphic disorder in kidney patients, among the findings, the scale measurement to evaluate the severity of the disease stands out. It is concluded that the relationship of this disorder in patients with chronic kidney failure and early detection prevents underdiagnosis in medical care.

Keywords: *Kidney Failure, Body Dysmorphic Disorder, Underdiagnosis*

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha despertado el interés por el estudio de este trastorno y la relación que el mismo tiene con la presencia de comorbilidades como la insuficiencia renal crónica

demostrando también el infradiagnóstico que recibe esta patología en la atención primaria de salud, este trastorno ha sido estudiado a lo largo del tiempo recibiendo diferentes terminologías como dismorfofobia, hipocondría de la belleza, hipocondría dermatológica, según lo indican guías diagnósticas como el DSM V o CIE – 10

El interés por entender la relación que establecen las personas con su propio cuerpo, tiene muchos años de antigüedad, esta situación ha despertado el interés de algunas disciplinas como la psicología, la psiquiatría, la sociología, para entender la relación que las personas hacen con su propia imagen y que generalmente está caracterizada por el temor desbordante que en muchos casos está acompañado de niveles de ansiedad muy altos por percibir una imagen deformada de sí mismos, dando paso a una serie de trastornos que pueden afectar el correcto desenvolvimiento del ser humano en sus diferentes esferas.

De acuerdo con Gross & Reyes, (2023) La enfermedad renal crónica constituye una problemática sanitaria de alto impacto biomédico y psicosocial; afecta la calidad de vida de pacientes y cuidadores. En acuerdo con lo expresado por los autores la enfermedad renal crónica es una entidad que abarca un sin número de trastornos psicológicos como consecuencia del padecimiento que no solo afectan al paciente sino al entorno más cercano.

Las consecuencias de la ERC siguen planteando enormes desafíos a nivel mundial, el acceso y la calidad de la atención para la ERC siguen siendo deficientes en todos los entornos, en parte debido al acceso limitado a especialistas adecuados para brindar atención De Oliveira, y otros, (2024), en acuerdo con los autores la deficiencia de un equipo multidisciplinario para tratar este tipo de enfermedades multifactoriales facilitan la instalación de trastornos psicológicos que no son atendidos de manera oportuna dando origen al infradiagnóstico.

Así lo ratifican Pereira, Redigolo, Pereira, Rodrigues, & Silva, (2024) La complejidad de esta enfermedad requiere no solo intervenciones médicas, sino también enfoques integrales que consideren los aspectos psicológicos, sociales y conductuales de los pacientes. Por otro lado,

Kyt, Trindade da Silva, Gambogi, & de Oliveira, (2024) manifiestan que educar a los pacientes y a sus familias sobre los riesgos y el manejo de la IRA es igualmente crucial.

Para Bermúdez, Herrera, & Fernández, (2023) los pacientes con TDC están hiperconcentrados en la percepción de sus defectos y la forma de ocultarlos. El tiempo dedicado a estos pensamientos negativos puede interferir en la calidad de vida y la capacidad de llevar a cabo las actividades diarias.

El trastorno dismórfico corporal o también conocido como el síndrome del espejo es una entidad que afecta la relación que el sujeto tiene con su imagen; este trastorno generalmente se presenta en edades tempranas comprendidas entre los 16 años, aunque algunos autores indican que a partir de los doce y trece años podría presentarse signos y síntomas del trastorno, considerándose como una aparición tardía. *“La imagen corporal y los trastornos relacionados, destacan la relevancia y la necesidad de un enfoque integral para comprender y abordar estos problemas de salud mental” Lima, y otros (2025)*

Según Roda (2024) El trastorno dismórfico corporal se define como una preocupación persistente por la apariencia física que provoca que la persona emita diferentes conductas con la única función de controlar y evitar las opiniones sobre su cuerpo. La preocupación persistente por la imagen puede centrarse en una parte concreta del cuerpo, en la apariencia general o en una combinación de ambas preocupaciones.

El desarrollo de las dismorfias corporales es un trastorno más común de lo que se piensa, siendo una entidad debilitante para las personas que lo padecen pues pueden experimentar sentimientos de inutilidad, ideación suicida, índices de depresión recurrentes y estados ansiosos, los autores afirman que la “Las observaciones clínicas sugieren que los pacientes con TDC atienden de manera selectiva a sus defectos físicos y desatienden o ignoran el resto del cuerpo”, en acuerdo con los autores este trastorno presenta un amplio espectro que no siempre son detectados en la atención primaria de salud.

Manifiestan Rincón et al., (2020) La experiencia individual del propio cuerpo, así como la conciencia sobre su apariencia, se determinan a partir de las emociones, las prácticas y el contexto que acompaña la construcción de la percepción de este, configurando así la imagen corporal o la representación mental de la figura corporal, la cual está influenciada por factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo.

Características demográficas del trastorno dismórfico corporal

En cuanto a las características demográficas de este trastorno es más común de lo que se cree, sus inicios pueden variar existen muchos autores que han descritos inicios tan temprano de cinco años y otras de instalación tardía que suele suceder alrededor de la edad adulta, no obstante otros autores mencionan que en su gran mayoría este trastorno presenta sintomatología clara en edades comprendidas entre los doce y dieciséis años, en cuanto a su prevalencia pareciera haber un ligera tendencia de este trastorno en las mujeres según estudios realizados en varios países.

La prevalencia alcanzada por los hombres no marca una distancia clara, por lo tanto, se estima que la instalación de este trastorno puede afectar tanto a hombres como a mujeres casi en la misma magnitud, así lo indica Giraldo & Belloch, (2017) y Koran et al., (2008), donde exponen un estudio sobre la prevalencia de este trastorno “Mediante un estudio realizado con 2048 personas de la población general en los EEUU la prevalencia entre las mujeres era del 2,5% y del 2,2% entre los hombres”.

Insuficiencia renal crónica y su implicación en el desarrollo del trastorno dismórfico corporal

La insuficiencia renal forma parte de las enfermedades crónicas que a la fecha ha elevado su prevalencia en países de América Latina; esta enfermedad afecta el funcionamiento y buen desempeño de los riñones lo cual determina la necesidad de una terapia renal sustitutiva que por lo general es permanente así lo menciona Hernández, y otros, (2021) quienes refieren

que la enfermedad renal crónica se define por la presencia de lesiones renales o el descenso de la tasa de filtración glomerular durante más de tres meses de evolución, y puede clasificarse en cinco estadios.

Según lo expresado por los autores esta enfermedad también presenta varias causas por lo cual la determinan como una enfermedad multifactorial para Hernández, y otros, (2021) manifiestan que el incremento de esta enfermedad esta relaciona a “múltiples factores, entre ellos, la mayor longevidad de la población y las enfermedades cardiovasculares (especialmente la hipertensión arterial y la diabetes mellitus)”.

Por otro lado, Paucar, Mera, & Azúa, (2022) manifiestan que “La calidad de vida de los pacientes es deficiente, porque deben someterse a hemodiálisis por el resto de sus vidas, producto de la dependencia de una máquina que realiza las funciones renales”. No obstante a lo expuesto por los autores a la actualidad el campo de la medicina y especialmente la relacionada a la enfermedad renal crónica mantiene a la fecha diversas alternativas de terapias que se ajusten a las necesidades y el estado clínico de cada paciente, es así como se cuenta con Hemodiálisis (HD), Hemodiafiltración (HDF), Diálisis peritoneal (DP) puede ser manual o automatizada, que le brindan al paciente la posibilidad de llevar a cabo un estilo de vida lo más parecido a la normalidad. Sin embargo, cada terapia tiene riesgos los cuales son previamente socializados con el paciente para su conocimiento y prevención de riesgos; la insuficiencia renal es una enfermedad crónica que conlleva una carga emocional muy fuerte, tanto así que el inicio del tratamiento renal incluye episodios depresivos graves que tienen que ver con el inicio del tratamiento y el cambio del estilo de vida.

Poco interés se ha demostrado por establecer la relación que existe entre la insuficiencia renal y el desarrollo de las dismorfias corporales, hasta la fecha solo se ha tomado en cuenta criterios relacionados con la estética en donde se involucre la cirugía, sin embargo existen otros aspectos que en este trabajo pretendemos demostrar y que están presentes en los pacientes renales especialmente en la población joven, al ser una enfermedad que no es

exclusiva para adultos mayores, la población de entre 16 y 30 años se ven seriamente afectadas con la presencia de este síndrome en el transcurso de su tratamiento renal.

Muchos de los pacientes jóvenes no aceptan su imagen física sometida a la presencia de un acceso vascular como puede ser un catéter, fistula, catéter lumbar o catéter peritoneal, fistulas protésicas; otras situaciones que intervienen en la instalación de este trastorno se relacionan con el desarrollo de aneurismas en el brazo, infiltraciones recurrentes, cambios temporales o permanentes en el color y la textura de la piel, pérdida o debilitamiento del cabello con una apariencia seca, aparición temporal de edemas en las extremidades, cicatrices posquirúrgicas como consecuencia de intervenciones para crear un acceso vascular.

Expresan Castellano et al., (2020). Que las comorbilidades asociadas con ERC, como DBT e HTA (enfermedades con compromiso muscular crónico y que se asocian a enfermedad demencial vascular), serían factores de riesgos para desarrollar trastornos en las funciones cognitivas. En acuerdo con lo expresado la insuficiencia renal al igual que otras enfermedades crónicas al ser crónicas no solo implican un deterioro de índole cognitivo, sino de que aquellos trastornos relacionados a la percepción de su imagen, según los datos que tenemos existe una gran preocupación por la concepción que nuestros pacientes le dan a su imagen física y ello va en aumento de acuerdo a la mayor implicación que tenga la enfermedad con la parte física del paciente.

Correlatos neurobiológicos y neuropsicológicos del trastorno dismórfico corporal.

Las personas que presentan este trastorno evidencian una disminución notable tanto en su esfera personal, familiar, social, laboral y de pareja, presenta una serie de cambios conductuales que generalmente están acompañados de la evitación y la necesidad de camuflar los “defectos” percibidos, presentando rasgos de obsesión y compulsión, este comportamiento se debe a una respuesta neurobiológica que según otros estudios responsabilizan a la corteza occipital la cual mediante estudios de neuroimagen se evidencia

hipoactiva, cabe destacar que esta estructura que se encuentra implicada en los procesos visuales en conjunto con el precúneo que forma parte del lóbulo parietal y que está implicado en el reconocimiento de rostros, autoconciencia, los circuitos frontoestriales responsable de la conexión entre los lóbulos frontales, el cuerpo estriado, y el lóbulo temporo-parietal-occipitales estructuras encargadas del procesamiento de las imágenes faciales y la información emocional.

A nivel neuropsicológico este trastorno compromete algunas funciones cognitivas, como el déficit de atención, causando bajo rendimiento académico, poca productividad laboral, y aislamiento social; otra función cognitiva que también se ve afectada es el campo de la memoria en donde se hace hincapié en la memoria sensorial, a corto y largo plazo; para Rincón, (2022) Conocer mejor el trastorno, así como sus aspectos neurobiológicos y neuropsicológicos, permitirá desarrollar nuevas formas multidimensionales de intervención las cuales involucren elementos de entrenamiento cognitivo, como la estimulación de procesos cognitivos como la percepción visual, la atención, la memoria, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio.

Factores psicológicos asociados al trastorno dismórfico corporal en pacientes renales.

Aunque el desarrollo de TDC esta mayormente asociado a una percepción errada sobre un defecto físico imaginario, es importante destacar que en pacientes renales la instalación de este trastorno no parte de la percepción de un defecto físico imaginario sino de la presencia de un acceso vascular en su cuerpo que puede ser un catéter, fistula, catéter lumbar o catéter peritoneal, fistulas protésicas; o de otras situaciones como aneurismas en el brazo, infiltraciones recurrentes, cambios temporales o permanentes en el color y la textura de la piel, pérdida o debilitamiento del cabello con una apariencia seca, aparición temporal de edemas en las extremidades, cicatrices posquirúrgicas como consecuencia de intervenciones para crear un acceso vascular, recalcando entonces que este trastorno se instala en pacientes renales a partir de la concepción errada de su apariencia física ligada a la presencia de los

factores antes mencionado, concibiendo su imagen como “deformada” centrada en una parte específica de su cuerpo.

De acuerdo con Alarcón, Demera, & Mite, (2020) quienes sostienen que “En entornos clínicos el trastorno dismórfico corporal es bastante común” inclinando con ello la importancia de la atención médico/psicológica para este trastorno, por otro lado, Bermúdez, Herrera, & Fernández, (2023) citan los cinco criterios clínicos del DSM – 5 para este trastorno:

- *Criterio A:* preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen insignificantes para otras personas.
- *Criterio B:* durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos repetitivos como mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, o querer asegurarse de las cosas. O bien, actos mentales repetitivos como comparar su aspecto con el de otros, como respuesta a la preocupación por el aspecto.
- *Criterio C:* la preocupación causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
- *Criterio D:* no se puede atribuir a otra condición médica.
- *Criterio E:* la preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno alimenticio.

El componente conductual de las personas que presentan este trastorno puede ser muy variable, puede ir desde mirarse constantemente al espejo, observarse detenidamente o compararse con otras personas, adoptar formas de vestirse, maquillarse en el intento de disimular el defecto, o interrogar de manera permanente a otras personas sobre su apariencia o imagen, evitan actividades sociales de cualquier tipo, como cumpleaños o salidas con amigos, y en casos más extremos presentan ausencia reiterativas en su puesto de trabajo.

Desde el punto de vista psicológico las personas con patología renal y que además mantiene este trastorno generalmente empiezan a aislarse, socialmente presentan anhedonia a la interacción o relación con otras personas, presentan una serie de excusas para justificar su ausencia en el medio social (reuniones, cumpleaños, paseos etc) dentro de la esfera familiar presenta mayor carga de irritabilidad y poco dominio sobre el control de la ira, muestran menor asertividad a la comunicación intrafamiliar, mostrando mayor resistencia a tocar temas que tengan que ver con su cambio de estilo de vida o los “defectos” que perciben en su apariencia física y que se encuentra ligada a su tratamiento renal, en su esfera personal estos paciente renales con TDC intentan cubrir el defecto que perciben y que se encuentra asociados a su tratamiento modificando su forma de vestir, pueden presentar cambios en la estructura de su personalidad, desarrollar rasgos obsesivos- compulsivos, estados de ánimo variables durante el día, poca tolerancia, sentimientos de inutilidad, baja autoestima y pensamientos rumiantes sobre su apariencia, presencia de estadios depresivos, ansiosos, incluso llegan a sentir mucha vergüenza.

Los estilos de afrontamiento para el trastorno dismórfico corporal en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica

Expresan Sánchez y otros (2021) que actualmente, se considera que las enfermedades crónicas son generadoras de estrés en las personas que las padecen, pues implican que va a ocurrir un proceso de deterioro continuo tanto a nivel biológico, como psicológico y social por varios, años, es así, que se afecta su calidad de vida, por tal motivo, las enfermedades crónicas no sólo son percibidas como una amenaza debido a la pérdida de funciones importantes para el bienestar de la persona, sino que también son un desafío dadas las nuevas condiciones bajo las que se debe seguir viviendo.

Los estilos de afrontamiento son indispensables cuando existe una enfermedad crónica, el diagnóstico trae consigo un gran impacto emocional, sin embargo las personas gozan de varios aspectos positivos que pueden ayudar así lo refiere Sánchez y otros (2021) que el

afrontamiento centrado en el problema, está enfocado en la resolución del problema, en él tiene las demandas internas o ambientales que presentan amenaza y descompensan o alteran la relación entre el individuo y el entorno, ya sea cambiando las circunstancias problemáticas o aportando recursos que hagan frente al efecto aversivo de las condiciones ambientales. En otro fragmento manifiesta que “existen diferentes estrategias para afrontar una situación, pero el uso de unas u otras suele estar determinados por la naturaleza del factor estresor y las circunstancias en las que se produce la situación estresante” los autores hacen sostiene que existen expresiones emocionales que se activan como resultado de una situación percibida, generando respuestas fisiológicas y de experiencias subjetivas asociadas al placer o disgusto.

Además los autores en su artículo “Estilos de afrontamiento y estados emocionales en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC)” expresan que el afrontamiento, se puede definir como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, en acuerdo con lo manifestado por los autores la forma de ayudar a los pacientes con un estilo de afrontamiento positivo tiene como objetivo calmar o minimizar el impacto que una situación estresante pueda causar en un individuo.

METODOLOGÍA

La metodología se centra en la revisión sistemática de artículos como propuesta de estudio para la presencia de trastorno dismórfico corporal en pacientes renales, se empleó el método analítico-sintético a partir del análisis generar síntesis sobre las características y propiedades del objeto en estudio. Afirma Suárez (2014) que el método permite resumir la búsqueda bibliográfica de manera sencilla el análisis de las fuentes de información primarias y secundarias, con el propósito de aclarar la esencia de las ideas principales. En ese sentido, se consideró una muestra aleatoria simple de 20 artículos científicos publicados en revistas de

alto sobre la temática, lo cual permitió identificar elementos relevantes conectados con el objeto de estudio, la búsqueda de información comprendida de febrero a marzo del 2024 en versión español, las bases de datos consultadas fueron Scielo, Redalyc, Google académico utilizando palabras claves para la elección de los artículos que iban a contribuir para nuestra investigación, considerando los siguientes criterios de inclusión: artículos originales, o de revisión sistemática, test válidos para la detección del TDC, insuficiencia renal crónica, modalidades de diálisis.

Figura 1. Diagrama de flujo para el proceso de búsqueda y selección de los artículos.

RESULTADOS

Este trabajo de investigación identificó 45 documentos de los cuales se seleccionaron 20 artículos científicos que están relacionados con las variables de la investigación, de ello se destacaron 5 artículos que profundizan con mayor precisión los criterios analizados.

Dentro de los hallazgos que destacan se encuentra lo citado por Santos (2019) quién sostiene que una de las escalas más utilizadas para evaluar la gravedad del TDC es el Body Dysmorphic Disorder Modification (BDD- YBOCS) y el Dysmorphic Concern Questionnaire (DCQ).

Conocer mejor el trastorno, así como sus aspectos neurobiológicos y neuropsicológicos, permitirá desarrollar nuevas formas multidimensionales de intervención las cuales involucren elementos de entrenamiento cognitivo, como la estimulación de procesos cognitivos como la percepción visual, la atención, la memoria, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. (Rincón, 2022)

La bibliografía consultada permitió establecer la relación de los pacientes que debido a las implicaciones físicas y médicas que atañen el padecimiento de insuficiencia renal crónica desarrollan trastornos dismórficos corporales debido a imagen “deformada” que parte de los cambios que les genera la enfermedad, evidenciando además cambios en su manera para desenvolverse con el entorno, la pareja o la familia.

DISCUSIÓN

En la actualidad sistema de salud pública en el Ecuador exige una atención integral al paciente renal, el cual debe estar compuesto por un equipo multidisciplinario, no obstante las unidades médicas presentan limitaciones asociadas al conocimiento, el manejo y la detección oportuna de trastornos psicológicos o psiquiátricos desarrollados a partir de un diagnóstico renal y que pueden estar relacionadas a un infradiagnóstico, por ello el papel del médico es fundamental pues mediante la observación clínica se puede actuar de manera efectiva con una derivación a la especialidad correspondiente, manteniendo la calidad de vida del paciente.

A la fecha este trastorno solo ha sido de interés en personas sin la presencia de comorbilidades, anulando su aparición a la instalación relacionada a los cambios físicos asociados con una enfermedad; el médico debe ser capaz de identificar en la atención médica signos relacionados a la instalación de este trastorno y las implicaciones, médico, psicológicas y conductuales implicadas en el desenvolvimiento del paciente renal crónico.

Es importante y necesario el estudio de este trastorno en pacientes renales debido al cambio físico que supone esta enfermedad como el desarrollo de aneurismas en el brazo, infiltraciones recurrentes, cambios temporales o permanentes en el color y la textura de la piel, pérdida o debilitamiento del cabello con una apariencia seca, aparición temporal de edemas en las extremidades, cicatrices posquirúrgicas como consecuencia de intervenciones para crear un acceso vascular, y para los cuales la mayoría de los casos cumplen con 3 o 4 de 5 criterios para el diagnóstico según la guía diagnóstica DSM- V.

CONCLUSIONES

- ✓ En pacientes renales la instalación de este trastorno no parte de la percepción de un defecto físico imaginario sino de la presencia de un acceso vascular en su cuerpo o el desarrollo de aneurismas en el brazo, infiltraciones recurrentes, cambios temporales o permanentes en el color y la textura de la piel, pérdida o debilitamiento del cabello con una apariencia seca, aparición temporal de edemas en las extremidades, cicatrices posquirúrgicas como consecuencia de intervenciones para crear un acceso vascular, concibiendo su imagen como “deformada”.
- ✓ El infradiagnóstico que recibe este trastorno en la atención primaria de salud cada día es más frecuente por lo tanto se eleva la presencia sentimientos de inutilidad, ideación suicida, índices de depresión recurrentes y estados ansiosos, por lo cual es necesario establecer un diagnóstico diferencial.
- ✓ La presencia de este trastorno puede ser la antesala para el desarrollo de otros como el trastorno ansiedad generalizada, depresión y trastornos de la conducta alimentaria.

Referencias Bibliográficas

Alarcón, C. B., Demera, P. Y., & Mite, L. L. (2020). Cirugía estética y trastorno dismórfico en pacientes de la Clínica del Sol en la ciudad de Manta. *Dominio de las Ciencias*, 298-306.

Bermúdez, D. L., Herrera, N. K., & Fernández, S. M. (2023). Actualización del trastorno dismórfico corporal. *Revista Médica Sinergia*, 1-8.

Castellano, M., Bernarte, M., Castellano, C. A., Favaro, M. L., & Mateo, V. E. (2020). Deterioro cognitivo sin demencia en la insuficiencia renal crónica terminal. Datos de un centro argentino. *Revista de nefrología, diálisis y trasplante*, 119- 28.

De Oliveira, B. A., Conceição, L. F., Antunes, C. E., França de Menezes, H., Saba, d. A., & Costa da Matta, R. C. (2024). Uso da Telenfermagem no tratamento conservador de pacientes com insuficiência renal crônica: revisão de escopo. *Revista Latino Americana de Enfermagem*, 1- 11.

Domínguez, C. M., Ferrusca, C. M., Ramírez, M. M., Juárez, N. S., & Gallegos, T. R. (2022). Atención de enfermería en adultos jóvenes con insuficiencia renal aguda: Revisión narrativa. *Horizontes de enfermería* , 96-108 .

Giraldo, O. M., & Belloch, A. (2017). El trastorno dismórfico corporal: Un problema infra-diagnosticado. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 69-84.

Gross, T. R., & Reyes, S. A. (2023). Estudio bibliométrico sobre calidad de vida y enfermedad renal crónica en la base de datos scielo. *Revista Horizontes de enfermería* , 92-114.

Hernández, S. B., Rendón, M. L., Abreu, F. N., Saavedra, D. A., Mora, F. Y., & Pedraja, V. Y. (2021). Marcadores de daño renal y progresión de la insuficiencia renal crónica en el adulto mayor. *Revista Médica Electrónica de Ciego de Ávila*.

Kyt, M. J., Trindade da Silva, C. A., Gambogi, A. L., & de Oliveira, J. E. (2024). Avanços e desafios no manejo da insuficiência renal aguda: uma revisão sistemática. *Revista Caderno Pedagógico* , 01-13.

- Lima, d. S., Sousa, F. C., Pimentel, L. R., Rocha, d. S., dos Santos, M. M., Alves, L. S., . . .
Mendes, R. F. (2025). O Impacto das Redes Sociais no Transtorno Dismórfico Corporal: Uma Revisão Sistemática. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 3-11.
- Muñoz, M. B., Marín, U. R., & Miranda, M. C. (2024). Dismorfia corporal: instrumentos para su diagnóstico. Una revisión sistemática. *Retos*, 243-250.
- Paucar, G. D., Mera, V. L., & Azúa, M. M. (2022). Insuficiencia renal crónica y factores de riesgo en pacientes Covid-19. *FIPCAEC*, 221-239.
- Pendón, R. d., García, M. V., Ojeda, L. R., Moyano, P. C., & Soriano, C. S. (2019). Insuficiencia renal crónica. Medicina- Programa de formación médica continuada acreditada, 4683-4692.
- Pereira, M. H., Redigolo, C. V., Pereira, e. Q., Rodrigues, D. F., & Silva, N. A. (2024). Abordagem Multidisciplinar na Insuficiência Renal Crônica: Desafios. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 891-907.
- Rincón, B. D. (2022). Dimensión histórica, síntomas, y Neurobiología del trastorno dismórfico corporal. *Psychologia. Avances de la disciplina*, 49-56.
- Rincón, B. D., Restrepo, E. S., Correa, P. L., Ospina, D. J., & Montoya, A. D. (2020). Trastorno dismórfico corporal: una revisión de las dimensiones clínicas, neurobiología y neuropsicología. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología* 1, 1-21.
- Roda, R. C. (2024). Abordaje desde las terapias contextuales para el Trastorno dismórfico Corporal: Una revisión sistemática. *Universidad Europea de Valencia*. <https://hdl.handle.net/20.500.12880/11053>, 1-67.

Sánchez, C. L., Angarita, F. E., Santafé, M. S., & Forgiony, S. J. (2021). Estilos de afrontamiento y estados emocionales en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). *Gaceta Médica De Caracas*, 405-414.

Sánchez, C. L., Angarita, F. E., Santafé, M. S., & Forgiony, S. J. (2021). Estilos de afrontamiento y estados emocionales en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC). *Gaceta Medica Caracas*, 405-414.

Santos, M. J. (2019). Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en un caso de trastorno dismórfico corporal. *Revista Científica Digital de Psicología*, 117- 135.

Suárez Lugo, N. (2014). Tabaco o salud: una decisión social. *Horizonte Sanitario*, 3(2). Recuperado de <http://www.revistas.ujat.mx/index.php/horizonte/article/view/457>